

Анализ причин осложнений при брюшном тифе в настоящее время

Закирова Жыпаргуль Сапаралиевна, ассистент, аспирант кафедры эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, медицинский факультет, SPIN: 7081-5520, ORCID: 0000-0003-3922-6659, AuthorID: 1074591

Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, доктор медицинских наук, доцент медицинский факультет, SPIN: 1614-5165, ORCID: 0000-0003-3922-6659, AuthorID: 843530

Абдимомунова Бегимай Токтоболотовна, преподаватель, SPIN: 5502-8320
Ошский государственный университет (ОшГУ), Ош

Резюме. В статье проведен клинико - биохимический анализ, где показано, что для современного брюшного тифа свойственна симптоматика классического течения болезни, с преобладанием среднетяжелых и тяжёлых форм, коморбидностью, преимущественно за счет патологии сердечно-сосудистой системы, превалированием среди осложнений пневмонии. Среди причин неблагоприятных исходов высока роль патогенетически обусловленных осложнений, таких как перфоративный перитонит, кишечное кровотечение и инфекционно-токсический шок.

Ключевые слова: брюшной тиф, осложнение, перфоративный перитонит, кишечное кровотечение, инфекционно-токсический шок, пневмония.

Analysis of the causes of complications in typhoid fever at the present time

Zakirova Zhypargul Saparaliyevna Assistant, Postgraduate Student of the Department of Epidemiology, Microbiology and Infectious Diseases, Faculty of Medicine, SPIN: 7081-5520, ORCID: 0000-0003-3922-6659

Zholdoshev Saparbai Tezekbaevich Professor of the Department of Epidemiology, Microbiology and Infectious Diseases, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Faculty of Medicine, SPIN: 1614-5165, ORCID: 0000-0003-3922-6659

Abdimomunova Begimai Toktobolotovna, lecturer, International Medical Faculty, SPIN: 5502-8320
Osh State University, Osh

Resume. The article conducted a clinical and biochemical analysis, which showed that the symptoms of the classic course of the disease are characteristic of modern typhoid fever, with a predominance of moderate and severe forms, comorbidity, mainly due to the pathology of the cardiovascular system, prevalence among complications of pneumonia. Pathogenetically caused complications, such as perforative peritonitis, intestinal bleeding and infectious-toxic shock, play a high role among the causes of adverse outcomes.

Keywords: typhoid fever, complications, perforated peritonitis, intestinal bleeding, infectious and toxic shock, pneumonia.

Актуальность проблемы. По данным ВОЗ ежегодно в мире заболевает около 21 млн. человек и 22 тыс. умирает от брюшного тифа [1,2].

Большинство авторов отмечают несколько причин высоких показателей заболеваемости брюшным тифом, главные из них: экономическая отсталость, неблагоприятные социально-экономические, экологические и санитарно-эпидемиологические факторы, включая вредные факторы окружающей среды, одним из важнейших из них – недоброкачественные в санитарном отношении продукты питания и питьевая вода, содержащих нитраты и пестициды, с высокими показателями коли -титра и коли-индекса [1,2,3].

Так, в первое десятилетие XXI века в шести областях республики показатель заболеваемости составлял 1,9-3,2 на 1000 000 населения, а в Джалал-Абадской области 4,9-12,5 на 100 000 населения [4]. При этом в южных регионах заболеваемость была в 3-5 раз выше, чем в северных, а в целом по республике среди заболевших брюшным тифом число жителей южных регионов составляли в 2003 и 2004 гг. 96,4 и 84,5% соответственно [4]. Для сравнения, в России за 10 лет (2008-2017 гг.) было зарегистрировано всего шесть случаев заболевания брюшным тифом [4,6]. Среди нерешенных проблем брюшного тифа в Кыргызской Республике, как и других странах среднеазиатского региона, следует отметить низкую эффективность используемых микробиологических методов лабораторной идентификации сальмонелл,

не всегда выявляющих возбудителя брюшного тифа, наличие атипичных клинических проявлений болезни, обуславливающих позднюю диагностику болезни и своевременность изоляции больного как источника инфекции, повсеместный рост удельного веса резистентных к антрибиотикам штаммов *Salmonella typhi* [4].

Исходом брюшного тифа, в большинстве случаев, является выздоровление. Летальность составляет 0,1-0,3%, от общего числа случаев, что связано с внедрением антибиотикотерапии. Растущая в настоящее время, повсеместно устойчивость к антибиотикам большинства возбудителей бактериальных инфекций, может на наш взгляд, существенно обострить проблему лечения больных. Так, несмотря на проводимую антибиотикотерапию, до сих пор, по данным литературы у 7-11% больных, наблюдаются осложнения, несущие угрозу для их жизни [1,2]. Кроме того, определенную негативную роль играют разного рода медикаментозные осложнения, встречающиеся, до 11,5% случаев, как правило, не диагностируемые [5,6].

По данным А.Н. Бобина, среди осложнений, обусловивших смерть, больных были выявлены на аутопсии миокардит (84,6%), пневмония (75,4%), гепатит (56,9%), геморрагический синдром (50,8%), перфорация язв (49,2%), кишечное кровотечение (21,5%), плеврит (20%), нефрит (15,4%), менингоэнцефалит (12,3%), инфекционно-токсический шок (12,3%), гнойные осложнения (9,2%), кровоизлияние в надпочечники (7,7%), перитонит без перфорации (4,6%), сепсис (3,1%), тромбоз легочной артерии (3,1%). Автор отмечает, что наиболее часто у больных развивались гнойные осложнения (артрит, периостит, спондилит, тромбоз, отит), менингоэнцефалит, язвенно-некротический ларингит, васкулит, тромбоз, поражения гепатобилиарной системы и почек [7]. В целом, осложнения брюшного тифа встречаются в 10-18% от общего числа случаев [8]. Условно, осложнения брюшного тифа подразделяют на специфические, обусловленные патогенным действием возбудителя и его токсина и неспецифические, вызванные сопутствующей микробиотой. Из специфических осложнений, наиболее значимыми являются: кишечное кровотечение, перфоративный перитонит и инфекционно-токсический шок.

Таким образом, при постепенном улучшении работы органов здравоохранения и достижениях медицинской науки, проблема брюшного тифа остается далекой от решения, что и послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Цель исследования явилось изучения причин характеристики клинического течения и осложнений брюшного тифа в южном регионе Кыргызской республики.

Материалы и методы исследования

Работа проведено клиничко-лабораторное обследование 317 больных брюшным тифом за 2016-2020 гг. с подтвержденным диагнозом бактериологическим и серологическим. Для анализа проблемы были проанализированы материалы Департамента государственного санитарно-эпидемиологического

надзора за брюшным тифом на территории Кыргызской Республики, отчеты Лечебно профилактических учреждений Жалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей Кыргызской Республике. В эпидемически неблагополучных районах этих областей нами проведен комплекс клиничко-лабораторных исследований, а также проведен анализ заболеваемости брюшным тифом с 1996 по 2019 гг. При выполнении исследования были использованы следующие методы исследования: эпидемиологические к которым относятся ретроспективный анализ динамики заболеваемости брюшным тифом в Кыргызской республике, с целью оценки движущих факторов эпидемического процесса и разработке предложений по профилактике эпидемического распространения брюшного тифа в Кыргызстане; клиничко-аналитический и лабораторно-диагностический (бактериологический, иммунологический, серологический), с целью определения предикторов негладкого течения болезни, осложнений и разработке подходов к ранней диагностике, выявления больных впервые 5 дней заболевания, профилактике осложнений и адекватной терапии брюшного тифа. Бактериологическое исследование в диагностике относится к ведущему подтверждению клиничко-диагноза.

Обследование больных проводили в соответствии со стандартами и расширялось в случаях необходимости проведения дополнительных методов. Графическая обработка материалов была выполнена с помощью пакета прикладных программ EXCEL. Условные обозначения статистических параметров в тексте и в таблицах представлены следующим образом: n – объем выборки, M – средняя арифметическая, m – ошибка репрезентативности (средняя ошибка для средних или относительных величин), t – критерий Стьюдента, P – доверительная вероятность (уровень значимости).

Средняя ошибка средней арифметической для интенсивных показателей вычисляется по следующей формуле:

Средняя ошибка средней арифметической для интенсивных показателей вычисляется по следующей формуле:

$$m = \pm \sqrt{\frac{\sigma}{n}}$$

Средняя ошибка (ошибка репрезентативности) для относительных величин

определяется по формуле:

$$m = \pm \sqrt{\frac{P(100 - P)}{n - 1}}$$

где m - средняя ошибка показателя;
p - показатель в % или в ‰
n - общее число наблюдений

Набор и корректура текста, графические изображения выполнены с помощью программ Microsoft Word 10.0 и Microsoft Excel 10.0 в операционной оболочке Windows 10.

Результаты и их обсуждения

При анализе осложнений, мы взяли за основу общепринятую их классификацию [2,6,7], согласно которой осложнения подразделяют на две группы: а)

специфические осложнения брюшного тифа, к которым относят кишечное кровотечение, по данным литературы встречающееся в 0,5-8,9%, профузное или небольшое капиллярное кровотечение из язв тонкой кишки. Мы пронаблюдали кровотечение, достигающее до 1,5 л; перфорация стенки тонкой кишки, встречающаяся в 1,1-8,3% случаев. б) к неспецифическим осложнениям при брюшном тифе относятся пневмония, миокардит, холецистит, тромбофлебит, пиелонефрит, инфекционный психоз и др. [8,9].

Нами проанализировали истории болезней (архивные) и данные исследования собственного материала 43 больных брюшным тифом, с осложнениями. Следует отметить, что согласно принятой классификации, показатели приводятся по конкретным нозологическим формам (инфекционно-токсический

шок, кишечное кровотечение, перфоративный перитонит, и пневмония).

В действительности у 33 осложнения от брюшного тифа, из 43 пациентов, имело место сочетание как минимум, двух нозологических форм осложнений (76,7%). К следующей особенности следует отнести, довольно существенные, различия в частоте осложнений. Так, пневмония была наиболее частым осложнением брюшного тифа, как по данным заключительного диагноза, так и на рентгенограмме грудной клетке. Структура и частота осложнений представлено в таблице №1.

Как видно из данных таблицы, у больных, в 62,7% случаев выявляется пневмония, в том числе у большинства больных с гнойно-воспалительными заболеваниями, с кишечным кровотечением и перфоративным перитонитом.

Таблица № 1. Структура и частота встречаемости в (%) основных осложнений брюшного тифа (n=43).

Вид осложнений	Абс.	%	рейтинг
Пневмония	27	62,7	1
Кишечное кровотечение	14	32,5	2
Перфоративный перитонит	13	30,2	3
Инфекционно-токсический шок	6	13,9	5
ДВС-синдром	4	9,3	6
Миокардит	3	6,9	7
Гнойно-воспалительные заболевания	9	20,9	4
Прочие	4	9,3	6

Из 43 пациентов, у 13 (30,2%) из них непосредственной причиной осложнений явилось прободение стенки тонкой кишки, с развитием перфоративного перитонита. У 14 больных (32,5%) к осложнению привёл кишечное кровотечение. У 6 больных (13,9%) было инфекционно-токсический шок (ИТШ). Большую часть больных, с развившимся в стационаре кишечным кровотечением, удалось спасти.

Таблица № 2. Клинические проявления и их значимость, учитываемые при оценке тяжести состояния больного брюшным тифом.

Клинические проявления болезни	Состояние больного		
	Удовлетворительное (n=26)	Среднетяжелое (n=213)	Тяжелое (n=78)
Температура тела, °С	до 38	38,1-39,5	39,6 и более
Слабость	+	++	+++
Заторможенность	±	++	+++
Адинамия	±	++	+++
Инверсия сна	±	++	+++
Головная боль	+	++	++
Энцефалопатия («тифозный статус»)	нет	нет	++
Сухость во рту, жажда	±	++	+++
Отсутствие аппетита	+	++	+++
Частота пульса, уд/мин	До 100	101-110	111 и более
АД максимальное, мм. рт. ст.	свыше 110	100-110	Ниже 100
Вздутие живота	±	++	+++
Урчание и болезненность при пальпации в правой подвздошной области	±	++	+++

Примечание: ± симптом выражен постоянно; ++ симптом средней степени выраженности; +++ симптом выражен ярко

Особенно, с хронической патологией системы органов кровообращения, или с бронхолегочной па-

Таким образом, из 43 проанализированных нами осложненных от брюшного тифа больных, у 33 пациентов (76,7%), причиной осложнения стали специфические, для брюшного тифа. У остальных 10 больных, осложнение вызвали пневмония, ДВС-синдром, миокардит, гнойно-воспалительные заболевания, либо их сочетание у больных, показатель повышен с неблагоприятным преморбидным фоном.

тологией, у пожилых, при метаболическом синдроме, у лиц работоспособного возраста. У всех боль-

ных заболевание протекало в тяжёлой форме. Поэтому, адекватная оценка тяжести болезни находящегося в стационаре больного, является важнейшим фактором для своевременного обеспечения качественного лечения и предупреждения развития, опасных для жизни осложнений. Учитывая это, мы изучили клинические проявления симптоматики при оценке тяжести состояния "среднестатистического" больного брюшным тифом (табл. 2.). Полученные данные свидетельствуют, что наиболее значимыми клиническими симптомами оценки тяжелого течения служат слабость, адинамия, заторможенность, инверсия сна, отсутствие аппетита, падение артериального давления, вздутие живота, урчание и болезненность при пальпации в правой подвздошной области.

Среди наблюдаемых нами больных, брюшным тифом, инфекционно-токсический шок в структуре осложнений по частоте занимает пятое место после пневмонии. Чётко выраженную клиническую картину ИТШ, в последние годы мы наблюдали у 6 пациентов с брюшным тифом. Критерием диагностики ИТШ был комплекс симптомов: а) тахикардия, где пульс был слабый и малого наполнения у 6 больных, у двух пациентов тахикардия отсутствовала; б) артериальная гипотензия, с учетом, того что у пожилых пациентов, с характерной для возраста артериальной гипертензией, показатели 100-110 мм. рт. ст. можно расценивать, как гипотензивный эффект, развивающийся при ИТШ; в) интегральный показатель ИП (коэффициент Алговера или "шоковый индекс", то есть отношение частоты сердечных сокращений, за 1 мин, к величине систолического АД, численно равный: может быть применен к оценке тяжести течения брюшного тифа.

пульс, 60 в мин

Нормальное состояние: -- = показатель 0,5,

АД, 120 мм рт. ст.

пульс, 100 в мин

Компенсированный шок: --- = показатель 1,0

АД, 100 мм рт. ст.

пульс, 120 в мин

Декомпенсированный шок: == показатель 1,5,

АД, 80 мм рт. ст.

Мы наблюдали одного больного с шоковым индексом 2,0. У 5 пациентов ИП, было в пределах 1,0, а у 4 пациентов, в пределах 1,5; Для оценки тяжести течения ИТШ также использовалось определение показателя диспропорции между пульсом, на общей сонной артерии и на лучевых артериях. Хорошо пальпируемая пульсовая волна на общей сонной артерии и слабая волна, либо, неопределяемая свидетельствуют о значительном увеличении периферического сопротивления. У 6 наблюдаемых нами больных, этот тест был положительным, с разной степенью выраженности. Расстройство сознания (возбуждение и спутанность сознания), являются признаками истощения адаптационных способностей мозга к гипоксии, за счет снижения кровотока и малого насыщения кислородом крови; Олигоурия. ИТШ, у всех 6 больных брюшным тифом, протекал вплоть до развития шока, с симптоматикой выраженных проявлений для типичного течения болезни, включая лихорадку, слабость, анорексию, нарушение сна, характерную розеолезно-папулезную сыпь, обложенный налётом язык, гепатолиенальный синдром и другие проявления интоксикации. По южной области Кыргызстана, за последние 10 лет, среди заболевших брюшным тифом, ИТШ развился у 2,5% больных, при тяжёлом течении болезни, с первых дней заболевания. Кишечное кровотечение профузного характера мы наблюдали у 14 (32,5%) больных. У 5 из них, оно развилось, на 3-й неделе болезни. Характерными клиническими симптомами были падение температуры тела до субфебрильных, или, нормальных цифр, резкая бледность кожных покровов, жалобы на головокружение, растущая тахикардия («ножницы»), гипотония, наличие крови в стуле. Так у одного больного было полное судно жидкого стула кровавого цвета. Из лабораторных показателей – выраженная анемия (табл.3). Из 14 больных один пациент умер. У него осложнение протекало крайне тяжело, а так же развился миокардит, ДВС -синдром.

Таблица № 3. Показатели общего анализа крови, на высоте осложнения брюшного тифа, кишечным кровотечением.

Показатели и их значения			
Гемоглобин, г/л	85,9±1,2	Лимфоциты, %	22,4±0,5
Гематокрит, %	25,4±2,1	Моноциты, %	8,4±0,3
Эритроциты, $\times 10^{12}/л$	2,7±0,4	СОЭ, мм/ч	СОЭ, мм/ч
Лейкоциты, $\times 10^9/л$	2,6±0,5	Токсическая зернистость, (+)	3,7±0,2
Палочкоядерные, %	12,1±0,7	Анизоцитоз, (+)	1,6±0,07
Сегментоядерные, %	34,2±3,3	Пойкилоцитоз, (+)	1,3±0,04
Эозинофилы, %	0	Тромбоциты, $\times 10^9/л$	131,7±7,5

Перфорация тонкой кишки характеризовалась болью в животе от незначительной, выявленной при активном опросе до кинжальной, у одного из пациентов, напряжением мышц брюшной стенки различной степени выраженности, симптомами раздражения брюшины и исчезновением печёночной тупости. Все больные жаловались на тошноту, позже у них появилась рвота, брадикардия сменилась тахикардией. При лабораторном исследовании у всех 13 больных

был выявлен нейтрофильный лейкоцитоз. Из 13 больных, 4 пациента, с множественными язвами и развитием ДВС - синдрома, ИТШ и поздней хирургической помощью, свыше 6 часов, спасли (30,7%), 9 пациентам была оказана хирургическая помощь и эти больные выздоровели. На современном этапе, во всем мире, болезни системы органов кровообращения являются ведущими в причинах смерти населения. В клиниче-

ской картине тяжёлой формы брюшного тифа обращало на себя внимание вовлечение в патологический процесс, сердечно – сосудистой системы, как проявление реакции на интоксикационный синдром. Особенно, это выявилась у лиц с метаболическим синдромом, компонентами которого, в настоящее время трактуется, являются: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа и предиабет, избыточная масса тела и ожирение, ИБС, заболевания периферических сосудов, цереброваскулярные заболевания, связанные с атеросклерозом, гиперлипидемия, и безалкогольная жировая болезнь печени.

Именно, эта группа лиц, с наличием компонентов метаболического синдрома, чаще всего имеет тяжёлое течение брюшного тифа, что представляет трудность, при оказании им терапевтической помощи.

Ещё в 1978 году Е.С. Белозеров, в своей монографии «Брюшной тиф и паратифы», уделил особое внимание патологии сердечно-сосудистой системы у больных среднетяжелым и тяжёлым брюшным тифом и обосновал постановку диагноза «инфекционное сердце» у этих больных.

Согласно данным публикаций, Кыргызстан по показателям степени ожирения и его последствий характеризуется ростом частоты абдоминального, т.е. наиболее опасного, висцерального ожирения. Растёт и масса тела, среди обследованного населения предожирение (ИМТ= 25-29,9 кг/м²) имеют 30% населения, а ожирение (ИМТ > 30 кг/м²) – у 26% населения [10].

Учитывая выше изложенное, мы, целенаправленно, изучили состояние сердечно-сосудистой системы у больных брюшным тифом тяжелого течения. Результаты обследования 69 больных тяжёлой формой брюшного тифа показывают более высокие показатели встречаемости у населения ожирения в сравнении с показателями ИМТ, у практически здоровых лиц аналогичной возрастной группы (табл.3).

Избыточную массу тела у больных определяли измерением роста, с помощью ростомера и взвешиванием, на напольных медицинских весах, с точностью до 100 г. Далее рассчитывался индекс массы тела (кг)/рост (м)²=индекс Кетле. Критерием избыточной массы тела является ИМТ >25 кг/м², ожирения – ИМТ =30 кг/м² и более. Наличие абдоминального ожирения выявляли измерением окружности талии, с точностью до 0,5 см, на уровне середины расстояния между рёберной дугой и гребнем подвздошной кости. Критерием является наличие окружности талии, свыше 94 см. Частота встречаемости ожирения, абдоминального, среди мужчин меньше, чем у женщин, почти в 2раза. Она повышается, как правило, с возрастом. Это связано, вероятнее всего, с неправильным образом жизни, питания и адинамией. А в таблице №4 даются показатели встречаемости нарушения жирового обмена, при разных его формах. По данным таблице №4. наибольшие показатели наблюдаются, в случаях предожирения и ожирения I степени (23,3 и 33,3%), соответственно.

Таблица №4. Показатели нарушения жирового обмена у больных брюшным тифом тяжелого течения по данным показателя индекса массы тела.

Показатели	Значения показателя ИМТ		
	В контроле, % (n=81)	У больных брюшным тифом (n=69)	
		абс. числа	%
Частота встречаемости	39,5±2,1	21	30,5±1,3 P<0,01
Предожирение	27,1±1,8	16	23,3±1,7 p>0,05
Ожирение 1 степени	17,4±0,9	23	33,3±2,2 p<0,001
Ожирение II степени	8,6±0,5	4	5,7±0,3 p<0,02
Ожирение III степени	7,4±0,4	5	7,2±0,2 p>0,10

Таблица № 5. Жалобы, предъявляемые со стороны сердечно-сосудистой системы, у больных с тяжёлым течением брюшного тифа и их частота (n=67).

Жалобы и их разновидности	Значения показателя	
	абс число	%
Дискомфорт или боли в области сердца	41	61,2
Сердцебиение	24	35,8
Перебои в работе сердца	10	14,9
Одышка	44	65,7
Кашель и кровохарканье	1	1,5
Отеки	11	16,4
Головокружение	19	28,3
Обморочные состояния	4	5,9

Установлено, статистически достоверно, что у больных брюшным тифом реже встречаются нормальные значения показатели ИМТ. Но, достоверно менее часто, все же встречается, чем в контроле, ожирение I-й и II-й степени. Неблагоприятный преморбидный фон, в виде избыточной массы тела и ожирения, обуславливает довольно высокий риск поражения сердечно-сосудистой системы. Структура и частота у больных брюшным тифом тяжелого течения (n=67), жалоб, характеризующих вовлечение в инфекционный процесс сердечно-сосудистую систему приведена в табл.5. Наиболее часто отмечались боли в области сердца, головокружение, одышка, чаще умеренной выраженности, перебои в работе сердца.

Заключение: Таким образом, осложнения брюшного тифа определяют неблагоприятный исход брюшного тифа, а учитывая тот факт, что летальность

определяет не тяжёлая общая интоксикация, а конкретно инфекционно -токсический шок, в основе которого лежит острая недостаточность кровообращения. Среди факторов, определяющих частоту и тяжесть осложнений брюшного тифа наиболее частыми являются высокая физическая нагрузка, в периоде инкубации и в начале болезни, нарушение постельного режима, поздняя госпитализация больных, быстро развивающееся тяжёлое течение болезни, неадекватная этиотропная терапия. Эти же факторы определяют частое осложнение пневмонией при брюшном тифе, хотя и она не является ведущей в причинах смерти. У всех осложнения от брюшного тифа больных, когда ИТШ был непосредственной причиной тяжелого течения, имели место поздняя госпитализация, после 7-го дня болезни и быстрое нарастание тяжести протекания болезни.

Литература:

1. Ахмедов Д.Р. Пашаева С.А., Магомедова С.А. Брюшной тиф: Клинико -лабораторные проявления, течение и исходы в современных условиях // Вестник Дагестанской государственной медицинской академии. 2012.- № 1.- С. 39-43.
2. Белозеров, Е. С. Брюшной тиф и паратифы [Текст] / Е. С. Белозеров, Н. В. Продолюбов. Л.: Медицина, 1978. - 192 с.
3. Лобзин Ю.В. Факторы риска и их значимость в развитии критических состояний у больных брюшным тифом / Ю.В. Лобзин, А.Н. Коваленко // Материалы V Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения в многопрофильном лечебном учреждении». – СПб., 2001. – С. 86–87.
4. Сыдыкова А.А. Клинические особенности брюшного тифа у детей в Кыргызской Республике [Текст] / А.Б. Сыдыкова, С.Т. Тобокалова //Инфекционные болезни. 2013. -Т. 11. -№ 3.- С. 66-71.
5. Тагожонов З.Ф. Типы и причины нарушения гемодинамики при брюшном тифе [Текст] / З.Ф. Тагожонов, Н.С.Одинаев, К.Н.Одинаева с соавт//Наука и инновация. 2016.- № 2 (10).- С. 11-16.
6. Волжанин В.М. Брюшной тиф у военнослужащих / В.М. Волжанин, Ю.В. Лобзин, А.Н. Коваленко, М.И. Рахманов // Эпидемиология и инфекц. болезни. – 2009. – № 1. – С. 45–49.
7. Бобин А. Н. Патологическая анатомия и патогенез тяжелых форм брюшного тифа: автореф. дис. д-ра, мед. наук. - М., 2005.- 41 с.
8. Коваленко А. Н. Дисс. доктора медицинских наук: Санкт-Петербург, 2010.-353с.
9. Азизов Б.Д. Абдуфатов Т.А., Тоиров Д.М., Убайдуллоев В.Р. Особенности диагностики и тактика лечения брюшнотифозного перитонита у детей //Здравоохранение Таджикистана. 2010. -№ 2 (305). -С. 66-71.
10. Джумагулова А.С., Гендерные и этнические особенности распространенности ожирения среди жителей малых городов и сельской местности Кыргызской Республики (по данным исследования "Интерэпид") [Текст] / А.С. Джумагулова, А.Г. Полупанов, А.Н. Халматов // Кардиологический вестник, 2019. - Бишкек. - С. 61-66.